

Perfil competitivo del mercado de productores "Los Tecomates" de Zongolica, Veracruz

R. Limón-Rivera^{1*}, A.A. Castro-Ortega¹, S.I. Castillo-Martínez¹, J.A. Bonilla-Gutiérrez¹, J. Díaz-José²

¹Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Km.4 Carretera a la Compañía s/n, C.P. 95000, Tepetliltlanapa, Zongolica, Veracruz

²Facultad de ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana. Peñuela, Amatlán de los Reyes, Veracruz. C. P. 94500

[*rogelio.limon_pd105@zongolica.tecnm.mx](mailto:rogelio.limon_pd105@zongolica.tecnm.mx)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Las cadenas cortas agroalimentarias (CCA) son un mecanismo para la comercialización de alimentos producidos localmente y el conocimiento de su perfil competitivo (PC) puede contribuir a generar estrategias que promuevan el fortalecimiento comunitario económico-social y cultural, especialmente en el contexto de la pandemia por COVID-19. La investigación tuvo como objetivo determinar el perfil competitivo del mercado de productores Los Tecomates en Zongolica, Veracruz a través de la matriz McKinsey. El estudio fue de tipo no experimental, con enfoque cuantitativo-descriptivo; se realizó un muestreo por conveniencia y se aplicó un cuestionario para determinar la valoración ponderada de factores internos-externos. Como resultado, se determinó un perfil competitivo Medio-Promedio sugiriendo una estrategia de resistencia. Se concluyó que el conocimiento del PC de las CCA puede incidir en la generación de líneas de acción estratégicas contribuyendo a la seguridad alimentaria, la disminución de pobreza y a la conservación de la biodiversidad y cultura.

Palabras clave: Cadenas cortas agroalimentarias, Competitividad, Gestión estratégica

Abstract

The Short Food Supply Chains (SFSCs) are a mechanism for the local food commercialization and the knowledge of their competitive profile (CP) allow to design strategies in order to improve the economy and preserve the society culture, especially in the context of the COVID-19 pandemic. The aim of this research was to determine the competitive profile of Los Tecomates agriculture's market in Zongolica, Veracruz using the McKinsey matrix. The study design was non-experimental, with a quantitative-descriptive approach; a convenience sampling was carried out and a questionnaire was applied to determine the weighted assessment of internal-external factors. As a result, a Medium-Average competitive profile was determined suggesting a resistance strategy. It was concluded that knowledge of the CP of SFSCs is suitable for setting strategies for food security, the reduction of poverty, and the conservation of biodiversity and local culture.

Key words: Short Food Supply Chains, Competitiveness, Strategic management

Introducción

Una cadena corta agroalimentaria (CCA) es un sistema de comercialización que permite la venta de productos agropecuarios de pequeños productores o de sus familias, disminuyendo o eliminando los canales de intermediación entre ellos y los consumidores finales. Se caracterizan por tener una ubicación próxima tanto de los productores como de los clientes, contribuyendo a fomentar lazos de confianza en la comunidad, además, los alimentos comercializados son producidos bajo esquemas de prácticas agropecuarias sostenibles y en pequeña escala [1].

Dentro de los beneficios de este tipo de prácticas se tiene que contribuyen a: 1) fomentar la seguridad alimentaria, ya que en América Latina y el Caribe la agricultura familiar representa del 27% al 67% de la producción de alimentos; 2) disminuir la pobreza, al generar del 57% al 77% de los empleos en el sector agrícola; 3) conservar la biodiversidad, las tradiciones y el patrimonio cultural; 4) ofertar productos nutritivos que inciden en la salud de la ciudadanía [2] [3].

Derivado de dicha importancia de las CCA surge la necesidad de conocer sus ventajas competitivas a nivel empresarial con el fin de identificar los factores que inciden en su desempeño y poder impulsar su desarrollo y profesionalización [4]. Además, esta importancia se remarca dentro del contexto de la pandemia causada por la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19) [5], ya que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha determinado un impacto negativo fuerte en el sector servicios y moderado para la producción de alimentos para el mercado interno [6] y el consumo de alimentos saludables está estrechamente relacionado con la respuesta del sistema inmune ante la COVID-19 [7].

De este modo una de las herramientas válidas para el diagnóstico empresarial y determinación de objetivos con base en el perfil competitivo es la matriz de competitividad, también llamada matriz General Electric/McKinsey, la cual consiste en determinar nueve cuadrantes en los que se puede ubicar una empresa, esta posición se determina con base en la calificación ponderada de factores internos y externos que inciden en el desempeño de las organizaciones y, cuyo conocimiento permite elaborar estrategias de crecimiento, resistencia (mantenimiento) o eliminación (cosecha) [8].

Con base en lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo determinar el perfil competitivo del mercado de productores Los Tecomates en Zongolica, Veracruz a través de la matriz McKinsey con el propósito de sugerir estrategias que contribuyan al mejoramiento de su desempeño, coadyuvando al mejoramiento de las relaciones de intercambio local de alimentos saludables entre productores y consumidores.

Metodología

El presente trabajo corresponde a una investigación aplicada con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, con diseño no experimental y de carácter transversal simple.

La población de estudio se conformó por 100 productores de alimentos que venden dentro del mercado Los Tecomates de la localidad de Zongolica, Veracruz. De ellos, se realizó un muestreo por conveniencia y por informantes clave, obteniendo así a 24 productores participantes en la investigación.

Debido a que el levantamiento de datos de campo se realizó en el contexto de la pandemia por COVID-19, la aplicación de la encuesta se realizó de manera física cuando la localidad de Zongolica se encontraba en semáforo epidemiológico color verde y cumpliendo las medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.

Determinación del perfil de competitividad

Para determinar el perfil competitivo se consideró el modelo de Matriz Competitiva GE/McKinsey [8] y la Guía para el desarrollo de mercados de productores [1] emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La Tabla 1 muestra la relación entre las variables y sus categorías de análisis, considerando como variable dependiente al Perfil competitivo del mercado Los Tecomates y como variables independientes los Factores Internos y Factores Externos.

Tabla 1. Determinación de variables y categorías de análisis.

Variables	Tipo de variable	Categorías de análisis
Perfil competitivo	Dependiente	1. Atractividad 2. Competitividad
Factores internos	Independiente	1. Seguridad alimentaria 2. Cuidado de la biodiversidad 3. Beneficios sociales patrimonio biocultural 4. Beneficios económicos 5. Aspectos productivos 6. Aspectos empresariales
Factores externos	Independiente	1. Aspectos sociales y bioculturales 2. Aspectos económicos 3. Aspectos climáticos 4. Aspectos políticos 5. Aspectos empresariales

El instrumento de recolección de información se realizó de la siguiente manera: 1) se analizó la Guía para el desarrollo de mercados de productores [1]; 2) se elaboraron categorías de análisis con base en los lineamientos establecidos en dicho manual; 3) se clasificaron las categorías en factores internos y externos; 4) se determinaron los ítems con base en la información requerida para analizar las categorías y; 5) se determinó el uso de una escala de valoración tipo Likert para identificar el grado de acuerdo de los encuestados respecto a las afirmaciones planteadas. De acuerdo con lo anterior, se obtuvo la estructura de análisis para la matriz de factores internos y externos. En la Tabla 2 se muestra la estructura de los factores internos, misma que contempla a seis categorías de análisis y agrupa a 17 ítems.

Tabla 2. Factores internos: categorías e ítems.

Categorías	Ítems
1. Seguridad alimentaria	I.Prod.escala
	I.Calidad
2. Cuidado de la biodiversidad	I.Prod.cantidad
3. Beneficios sociales y patrimonio biocultural	I.Patri.cult.prod
	I.Patri.cult.educ
4. Beneficios económicos	I.Prec.margin
5. Aspectos productivos	I.Infra.produc
	I.Infra.local
	IR.Tiempo.produc
	IR.Planifica
	I.Prec.asig
	I.Prec.costo
6. Aspectos empresariales	I.Organiz
	I.Transparencia
	IR.Inver.fija
	I.Inver.dif
	I.Costos

Del mismo modo, la Tabla 3 muestra la estructura de los factores externos, la cual contempla a cinco categorías de análisis que agrupa a 14 ítems.

Tabla 3. Factores externos: categorías e ítems.

Categorías	Ítems
1. Aspectos sociales y bioculturales	E.Benef.cult.alim
	E.Influen.cult.vtas
	E.Organizacion.mcdo
2. Aspectos económicos	E.Benef.econ.loc
3. Aspectos climáticos	E.Influen.clima
4. Aspectos políticos	E.Polit.guber
	E.Influen.grupos.int
	E.Financ.gubern.
	ER.Apoyo.mcpio
5. Aspectos empresariales	E.Confianza.mcdo
	E.Afectacion.compet
	E.Ubicacion
	E.Tendencia.mcdo
	ER.Equidad.reglamento

En la Tabla 4, se muestra la asignación de ponderaciones de los ítems para la construcción de la matriz de competitividad, observándose que para cada factor se asignó una ponderación dividiendo 1 (100%) entre el número de categorías que los conformaban (mismo nivel de importancia), posteriormente dicha ponderación se dividió entre el número de ítems que conformaban cada categoría obteniendo una ponderación para cada ítem.

Tabla 4. Asignación de ponderaciones de ítems por factor

Tipo de factor	Categorías	Ponderación por categoría	Número de ítems por categoría	Ponderación por ítem
Factores internos	Seguridad alimentaria	0.167	2	0.0835
	Cuidado de la biodiversidad	0.167	1	0.167
	Beneficios sociales: Patrimonio biocultural	0.167	2	0.0835
	Beneficios económicos	0.167	1	0.167
	Aspectos productivos	0.165	3	0.055
	Aspectos empresariales	0.167	8	0.0208
Factores externos	Beneficios sociales: Patrimonio biocultural	0.20	3	0.07
	Beneficios económicos	0.20	1	0.20
	Factores climáticos	0.20	1	0.20
	Aspectos políticos	0.20	4	0.05
	Aspectos empresariales	0.20	5	0.04
	Beneficios sociales Patrimonio biocultural	0.20	3	0.07

Posteriormente, se clasificaron las respuestas y se asignó un valor del 1 al 4, de acuerdo con lo respondido por los participantes; la Tabla 5 muestra la asignación de valores de acuerdo con el criterio de clasificación por factor.

Tabla 5. Asignación de valores para clasificación

Factor	Clasificación	Valor
Interno	Debilidad importante	1
	Debilidad menor	2
	Fortaleza menor	3
	Fortaleza importante	4
Externo	Amenaza importante	1
	Amenaza menor	2
	Oportunidad menor	3
	Oportunidad importante	4

Finalmente, se obtuvo un resultado ponderado para cada factor, mismos que se colocaron en la matriz de perfil competitivo para ubicar el cuadrante en el que se encontró el mercado de productores Los Tecomates; con base en ello, es posible adoptar las siguientes estrategias genéricas:

- 1) Para los cuadrantes con posibilidades de crecimiento y desarrollo, es posible integrarse hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente, así como penetrar-desarrollar el mercado o buscar un desarrollo de producto.
- 2) Para los cuadrantes con la recomendación de resistir, es posible aplicar estrategias de diversificación concéntrica, por conglomerado u horizontal.
- 3) Para los cuadrantes con las opciones de cosecha o eliminar, es posible aplicar estrategias de asociación, reducción, desposeimiento, liquidación y combinación.

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos en la presente investigación se presentan abordando primero el detalle de la valoración ponderada general y por ítem de los factores internos y externos y, posteriormente el cuadrante en el que se ubica el perfil competitivo del mercado de productores Los Tecomates, con sus respectivas áreas de oportunidad.

Análisis de factores internos y externos

Como primer paso para la construcción del perfil competitivo, se obtuvo el puntaje ponderado para cada factor (interno y externo). La Tabla 6 muestra a los factores internos y externos, así como los ítems que los integran, sus ponderaciones, clasificación, ítem ponderado y el factor ponderado, observándose que los factores internos obtuvieron un puntaje ponderado de 2.60 mientras que los factores externos obtuvieron 2.37. Así mismo, se observa que:

- 1) Dentro de los factores internos, la variedad de oferta de alimentos de la región es una fortaleza importante ($I.Prod.Cantidad=0.50$); por el contrario, las debilidades más importantes se concentran en una deficiente asignación de precio respecto al costo ($I.Prec.costo=0.02$) y la falta de inversiones para activos fijos ($IR.Inver.fija=0.02$). En este aspecto se encuentran oportunidades en comparación con otras investigaciones que sugieren la importancia de la gestión, la estrategia, la cultura y la orientación al mercado como factores relevantes [9].
- 2) Dentro de los factores externos, la oportunidad más relevante se tiene en la alta demanda de los productos de la región por parte de los consumidores locales ($E.Organizacion.mcd=0.40$), mientras que la amenaza más significativa se presenta en aspectos de aplicación del reglamento interno, lo cual es ajeno a los productores ($ER.Equidad.reglamento=0.04$). Así mismo, se observa que la ubicación es considerada como una oportunidad menor, en contraste con lo encontrado en CCA en regiones similares

a las de Zongolica, en los que se considera una oportunidad importante la consideración de la ubicación [10].

Tabla 6. Asignación de valores para clasificación

Tipo de factor	Ítem	Ponderación	Clasificación	Ítem ponderado	Factor ponderado
Interno	IR.Planifica	0.02	3	0.06	2.60
	I.Prod.cantidad	0.17	3	0.50	
	I.Prec.asig	0.02	2	0.04	
	I.Prec.margen	0.17	2	0.33	
	I.Prec.costo	0.02	1	0.02	
	I.Prod.escala	0.08	2	0.17	
	I.Infra.produc	0.06	2	0.11	
	I.Infra.local	0.06	3	0.17	
	I.Calidad	0.08	1	0.08	
	I.Patri.cult.prod	0.08	4	0.33	
	I.Patri.cult.educ	0.08	4	0.33	
	IR.Tiempo.produc	0.06	4	0.22	
	I.Organiz	0.02	3	0.06	
	I.Transparencia	0.02	2	0.04	
	IR.Inver.fija	0.02	1	0.02	
	I.Inver.dif	0.02	3	0.06	
	I.Costos	0.02	2	0.04	
Externo	E.Confianza.mcdo	0.04	4	0.16	2.37
	E.Afectacion.compet	0.04	3	0.12	
	E.Benef.econ.loc	0.20	2	0.40	
	E.Benef.cult.alim	0.07	4	0.27	
	E.Influen.cult.vtas	0.07	4	0.27	
	E.Ubicacion	0.04	3	0.12	
	E.Polit.guber	0.05	3	0.15	
	E.Organizacion.mcdo	0.07	2	0.13	
	E.Influen.grupos.int	0.05	2	0.10	
	E.Tendencia.mcdo	0.04	4	0.16	
	E.Influen.clima	0.20	1	0.20	
	ER.Equidad.reglament o	0.04	1	0.04	
	E.Financ.gubern.	0.05	3	0.15	
	ER.Apoyo.mcpio	0.05	2	0.10	

Matriz de perfil competitivo

En la Figura 1 se muestra la matriz de perfil competitivo, la cual contiene la intersección de los puntajes ponderados obtenidos para los factores internos y externos, se observa que el perfil competitivo de los productores se encuentra en el cuadrante V, lo cual indica que se tiene un perfil interno promedio (2.6) y un perfil externo medio (2.37). Así, la estrategia recomendada sería “resistir”, abordada de la siguiente manera:

- 1) Factores internos: Fortalecer la diversificación de productos y la tradición familiar de cultivos tradicionales como herencia cultural, así como sus capacidades de control de costos, asignación de precios, cultura de inversión y aseguramiento de la calidad.
- 2) Factores externos: Promover la difusión de los productos con la sociedad enfatizando el origen regional de los alimentos para promover una cultura de consumo local, así como la propuesta de mejora en los procesos de organización general del mercado ante las autoridades municipales correspondientes.

Figura 1. Matriz de perfil competitivo del mercado de productores Los Tecomates de Zongolica, Veracruz.

Trabajo a futuro

Derivado del perfil de competitividad identificado en el mercado de productores Los Tecomates, se sugieren las siguientes líneas de acción:

- 1) Impulsar procesos de fortalecimiento al capital humano de los productores para el mejoramiento de sus procesos de control administrativo y de gestión.
- 2) Diseñar esquemas de promoción para el fomento del consumo de alimentos tradicionales producidos y comercializados en el mercado de productores.
- 3) Generar estrategias municipales para el fortalecimiento de la organización comunitaria y comercialización dentro del mercado de productores.

Conclusiones

A nivel de resultados, se determinó que el mercado de productores Los Tecomates presenta un perfil competitivo Medio-Promedio ubicándose en el cuadrante V dentro de la matriz GE/McKinsey (estrategia de resistencia), esto indica que se presentan áreas de oportunidad en: 1) factores internos, principalmente en el fortalecimiento de los procesos de administración y gestión de los productores y; 2) factores externos, en el fomento de la promoción de dicho mercado y en la participación de instancias gubernamentales municipales que permitan las condiciones adecuadas

de desarrollo. A nivel metodológico, se pudo comprobar que la matriz GE/McKinsey es aplicable para la identificación de perfiles competitivos para mercados de productores.

Así mismo, se puede observar que fue posible la identificación de estrategias y líneas de acción, mismas que pueden contribuir a la seguridad alimentaria, la disminución de pobreza y a la conservación de la biodiversidad, tradiciones y cultura locales.

Agradecimientos

Se agradece a las autoridades del H. Ayuntamiento de Zongolica y a los productores de alimentos del mercado Los Tecomates, por las facilidades otorgadas en la realización de la presente investigación.

Referencias

- [1] M. García de la Cadena, J. L. Saltijeral Giles and S. M. Sosa Clavijo, Guía para el desarrollo de mercados de productores, Ciudad de México: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2017.
- [2] C. Ranaboldo and M. Arosio, "Circuitos Cortos de Comercialización: una mirada desde el enfoque territorial," 14 04 2016. [Online]. Available: <http://www.fao.org/in-action/territorios-inteligentes/articulos/colaboraciones/detalle/es/c/410218/>. [Accessed 10 08 2021].
- [3] C. Craviotti and R. Soleno Wilches, "Circuitos cortos de comercialización agroalimentaria: un acercamiento desde la agricultura familiar diversificada en Argentina," *Mundo Agrario*, vol. 16, no. 33, p. 18, 2015.
- [4] Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, El mercado y la comercialización, San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 2018.
- [5] P. Kumar and R. Kumar Singh, "Strategic framework for developing resilience in Agri-Food Supply Chains during COVID 19 pandemic," *International Journal of Logistics Research and Applications*, p. 23, 2021.
- [6] G. Stumpo, "Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación," Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020.
- [7] H. E. Anderson Vásquez, "Inmodulación nutricional y COVID-19," *Enfermería Investiga*, vol. 6, no. 4, p. 7, 2021.
- [8] C. Amatulli, T. Caputo and G. Gianluigi, "Strategic analysis through the general electric/McKinsey Matrix: An application to the Italian fashion industry.," *International Journal of Business and Management*, vol. 6, no. 5, p. 16, 2011.
- [9] B. C. Martínez-Azúa, P. E. López-Salazar and C. Sama-Berrocal, *Factores determinantes del desempeño innovador: estudio de casos en empresas agroalimentarias extremeñas*, Badajoz: Universidad de Extremadura, 2016.
- [10] L. A. Sanabria Coronado, A. M. Peralta Lozano and J. A. Orjuela Castro, "Modelos de localización para cadenas agroalimentarias perecederas: una revisión al estado del arte," *Ingeniería*, vol. 22, no. 1, p. 12, 2017.